

Estudo do mecanismo de descoberta de vizinhança do IPv6 para a realização do ataque *man in the middle*

Matheus Dias Queiroz¹, André Leon S. Gradvohl¹

¹Faculdade de Tecnologia – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
R. Paschoal Marmo, 1888. Jd. Nova Itália. Limeira-SP, Brasil.

madaqz@gmail.com, gradvohl@ft.unicamp.br

Abstract. *Due to the increasing demand for a more connected world, the need to transition from IPv4 to IPv6 protocols has become a problem. With IPv6 traffic on the networks, the security of this version of the protocol becomes a target of study, since its predecessor carries with it security flaws. One of the flaws is in its neighborhood discovery mechanism, which allows a “man in the middle” sort of attack. This kind of attack provides improper access to the information that flows on the network. This research analyzed this mechanism of IPv6 to verify if the protocol also brings with it failures that allow this type of attack. For this, we perform experiments that showed that this security flaw persists in IPv6.*

Resumo. *Devido à crescente demanda de um mundo mais conectado, a necessidade de transição do protocolo IPv4 para o protocolo IPv6 tornou-se um problema. Com o tráfego IPv6 nas redes, a segurança desta versão do protocolo torna-se alvo de estudo, já que seu antecessor carrega consigo falhas de segurança. Uma delas está em seu mecanismo de descoberta de vizinhança, que permite um ataque do tipo man in the middle. Essa modalidade de ataque provê acesso indevido às informações que trafegam na rede. Essa pesquisa analisou esse mecanismo do IPv6 para verificar se o protocolo também traz consigo falhas que permitem esse tipo de ataque. Para isso, foram realizados experimentos que mostraram que essa brecha de segurança persiste no IPv6.*

1. Introdução

A rápida expansão da Internet e seu ritmo constante de crescimento e evolução implicou em necessidades de mudanças em um dos principais protocolos responsáveis por seu funcionamento, o *Internet Protocol* (IP). O IP versão 4 (IPv4), surgiu em 1979 e está em operação até hoje. Na época de seu surgimento não era possível imaginar o quanto a Internet cresceria e a quantidade de endereços possíveis do protocolo, em torno de 4 bilhões, parecia ser mais do que suficiente.

Porém, segundo Mota Filho (2013), em 2011 a *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), organização responsável por atividades de controle da Internet, anunciou que o estoque de endereços IPv4 havia acabado. De acordo com Brito (2013), a falta de endereços IP pode impedir o crescimento da maior rede mundial, a Internet. Visto que o esgotamento dos endereços IPv4 é um problema em evidência, especialmente com o advento da internet das coisas, torna-se cada vez mais necessária a implementação do IPv6, que soluciona o problema de esgotamento de endereços IP.

A segurança da informação é um problema presente no protocolo IP e atualmente esse cenário traz preocupações. Para exemplificar a importância desse problema, temos o caso do site oficial das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, que foi alvo de mais de 200 milhões de ataques durante a competição. Essa informação é da Microsoft, que foi responsável pelo sistema de gerenciamento de conteúdo do site (GUGELMIN, 2016).

No IPv4, uma das falhas de segurança conhecidas está em seu mecanismo de descoberta de vizinhos. O protocolo responsável por esse mecanismo no IPv4 é o *Address Resolution Protocol* (ARP). Ele faz a tradução do endereço IP em um endereço físico, i. e. o endereço da interface de rede de um *host*. Esse mecanismo é necessário quando um *host* na rede conhece o endereço IP de seu destino mas não conhece seu endereço físico, necessário para a comunicação.

Portanto, o ARP realiza a tarefa de descobrir o endereço físico do *host* de destino. A falha nesse mecanismo permite que um atacante envie mensagens ARP forjadas na rede, fazendo com que o endereço físico da máquina do atacante seja associado ao endereço IP do *host* de destino original. O resultado disso é o direcionamento do tráfego de dados entre dois *hosts* legítimos para a máquina do atacante, sem que as vítimas percebam. Esse ataque é chamado *man in the middle* (MORIMOTO, 2008; ULBRICH; VALLE, 2007; CONTI; DRAGONI; LESYK, 2016).

De acordo com Denis, Zena e Hayajneh (2016), o ataque *man in the middle* é essencial para ganhar controle sobre uma rede que permite, posteriormente, a utilização de outras técnicas que acessam indevidamente as informações.

No IPv6, o protocolo responsável pelo mecanismo de descoberta de vizinhos é o *Neighbor Discovery Protocol* (NDP) (NARTEN et al., 2007). Logo, a ideia desta pesquisa é realizar experimentos que explorem o NDP da mesma forma que o ARP é explorado no IPv4, em busca da realização do ataque *man in the middle*. O objetivo disso é verificar se o novo mecanismo de descoberta de vizinhos que o IPv6 implementa também apresenta falhas, semelhante ao seu antecessor.

Para descrever a pesquisa e seus resultados, este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 aborda os conceitos utilizados para o desenvolvimento do experimento e também explica a diferença entre a técnica de ataque de trabalhos semelhantes. O experimento está descrito na Seção 3, com explicações sobre a topologia de rede usada, equipamentos, ferramentas, softwares e a técnica de ataque. Os resultados do experimento são detalhados na Seção 4, que também explica os efeitos do ataque na vítima. Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões e algumas observações finais.

2. Conceitos fundamentais

O IPv6 trouxe um novo mecanismo de descoberta de vizinhos em relação ao IPv4 e o protocolo responsável por esse mecanismo é o NDP. Nesta pesquisa, o NDP foi o principal alvo dos estudos pelo fato de realizar um trabalho que no IPv4, com o protocolo ARP, apresentava falhas que podiam ser exploradas para a realização do ataque do tipo *man in the middle*. O IPv6 também apresenta outros conceitos importantes, que serão abordados nas seções a seguir, além de detalhes sobre o NDP e o tipo de ataque *man in the middle*.

2.1. Tipos de endereços IPv6

Segundo o IPv6.br (2012), existem três tipos de endereços definidos no IPv6:

- *Unicast*: são endereços que identificam uma interface específica de maneira única, de modo que um pacote enviado a um endereço *unicast* é entregue a uma única interface. Os endereços *unicast* podem ser do tipo: *link-local*, *unique-local* ou *global unicast*.
- *Anycast*: identifica um conjunto de *hosts*. Um pacote destinado a um endereço *anycast* será entregue ao *host* mais próximo de um grupo de *hosts*.
- *Multicast*: também identifica um conjunto de *hosts*. Porém, um pacote enviado a um endereço *multicast* atinge todos os *hosts* do conjunto. É uma comunicação de um-para-muitos.

Endereços *Unicast* do tipo *link-local* são reservados para comunicação apenas no enlace específico onde a interface está conectada e não devem ser roteados, ou seja, nenhum roteador tem autorização para encaminhar pacotes com esses endereços para qualquer outra rede. Esses endereços são atribuídos automaticamente utilizando o prefixo $\text{fe80}::/64$ e são fundamentais para a operação de várias funcionalidades do IPv6. Entre tais funcionalidades estão a autoconfiguração de endereços e descoberta de vizinhança, as quais serão abordadas com maiores detalhes nas seções seguintes.

Já os endereços *Unicast* do tipo global são públicos e roteáveis, acessíveis na Internet. Os endereços *Unicast unique-local* e *anycast* não são relevantes para a pesquisa e por isso não serão abordados em detalhes.

Endereços *multicast* são cruciais para o funcionamento do IPv6. Como exemplo, todos os *hosts* de uma rede local fazem parte de um grupo denominado *multicast all-nodes* que é identificado pelo endereço $\text{ff02}::1$. Justamente por meio desse grupo *multicast* que o endereço de *broadcast*, do IPv4, pode ser eliminado no IPv6.

2.2. Neighbor Discovery Protocol

O NDP é um protocolo construído com base nas mensagens do *Internet Control Message Protocol version 6* (ICMPv6) (CONTA; DEERING; GUPTA, 2006). Logo, cinco tipos de mensagens do ICMPv6 foram reservadas para a realização de tarefas do NDP. São elas:

- *Router Solicitation* (RS): enviada pelos *hosts* para encontrar roteadores no mesmo enlace.
- *Router Advertisement* (RA): enviada por um roteador em resposta a um RS. Também pode ser enviada periodicamente sem ter sido solicitada, anunciando a presença do roteador no enlace e fornecendo informações para a autoconfiguração dos *hosts* na rede.
- *Neighbor Solicitation* (NS): enviado por um *host* para descobrir o endereço físico de outro *host*.
- *Neighbor Advertisement* (NA): mensagem em resposta a um NS mas também podendo ser enviada sem solicitação, informando a atualização de endereço de um *host*.
- *Redirect*: enviada por um roteador para redirecionar rotas.

A função do NDP, alvo de estudo para ataques *man in the middle* no IPv6, foi a descoberta de vizinhança, que realiza o processo de resolução de endereço físico através

de um endereço lógico IPv6. Esse processo acontece quando um *host* tenta se comunicar com outro *host* cujo endereço físico de destino é desconhecido. As mensagens ICMPv6 utilizadas para essa tarefa são a NS e a NA.

A partir do momento em que o *host* passa a conhecer o endereço físico de outro, o NDP mantém essa informação em uma tabela, associando os endereços lógicos (IPv6) aos endereços físicos. Logo, quando o endereço físico de destino já existe na tabela, o mecanismo de descoberta de vizinhança não é utilizado. Segundo Moreiras et al. (2015), essa tabela é chamada de *Neighbor Cache*.

Além da descoberta de endereços físicos, o NDP fornece suporte para a realização de outras funcionalidades. Entre elas, a autoconfiguração de endereços discutida na próxima seção.

2.3. Autoconfiguração de endereços

Segundo Brito (2013), a autoconfiguração de endereços é um processo em que um *host* cria seu próprio endereço IPv6, baseado em informações locais e informações recebidas da rede. Há dois mecanismos de autoconfiguração.

Na Autoconfiguração *Stateful*, os *hosts* obtêm configurações ou endereços de um servidor, o qual mantém informações dos endereços que foram distribuídos na rede. Já na Autoconfiguração *Stateless* (SLAAC) um *host* cria seu próprio endereço IPv6, baseado em informações locais e informações recebidas por mensagens do tipo *Router Advertisement*.

No caso do experimento realizado nesta pesquisa, os *hosts* nos quais os endereços não foram manualmente configurados usaram a autoconfiguração SLAAC. Ainda de acordo com Brito (2013), esse mecanismo consiste basicamente em duas etapas:

1. Configuração do prefixo de rede. Essa etapa é possível porque o *host* aprende o prefixo de rede por meio da mensagem RA anunciada pelos roteadores.
2. Configuração do sufixo, que é gerado automaticamente a partir do endereço físico da interface de rede, combinado a uma função de expansão denominada IEEE EUI-64 (HINDEN; DEERING, 1998).

Como há a presença de *hosts* com sistemas operacionais Microsoft Windows nesse experimento, vale citar que esses sistemas não utilizam a função de expansão EUI-64 na autoconfiguração de endereço IPv6. A Microsoft optou por gerá-los aleatoriamente por motivos de segurança, e essa é uma prática de privacidade proposta na RFC4941 (NARTEN; DRAVES; KRISHNAN, 2007).

2.4. Definição de ataque do tipo *man in the middle*

O ataque *Man in the middle* é um tipo de ataque que tem como objetivo interceptar dados de comunicação de um ou mais *hosts*, por meio de técnicas que direcionam o tráfego de dados desses *hosts* para o atacante. Os *hosts* não percebem que seus dados estão sendo interceptados. O objetivo do atacante ao interceptar dados de comunicação é buscar informações que lhe deem vantagens, como dados de *logins*, informações confidenciais, números de cartões de crédito, contas de e-mail, entre outros (CONTI; DRAGONI; LESYK, 2016; ULBRICH; VALLE, 2007).

2.4.1. Ataque *Man in the middle* no IPv6

Segundo Brito (2013), podemos explorar a funcionalidade de anúncio de roteadores do NDP, onde uma máquina geraria mensagens RA falsas passando-se pelo roteador, para se tornar o dispositivo intermediário na comunicação.

De acordo com Florentino (2014), é possível que ocorra um ataque *man in the middle* enviando um anúncio RA forjado, no qual o atacante passa a ser o *gateway* da vítima podendo redirecionar e capturar o tráfego deste *host*.

O experimento desta pesquisa se difere por não explorar a funcionalidade do NDP de anúncio de roteadores (RA) para o *man in the middle*, e sim por explorar outra funcionalidade do NDP, a de descoberta de vizinhança através de mensagens do tipo *Neighbor Advertisement* (NA). Os experimentos estão descritos na seção a seguir.

3. Experimento

O experimento que será detalhado nas seções a seguir teve como objetivo explorar o mecanismo de descoberta de vizinhança do NDP, através de mensagens NA, para alterar e forjar entradas nas tabelas *neighbor cache* dos *hosts* da rede local (LAN). Assim, os pacotes de dados são direcionados dos *hosts* com destino externo para a máquina do atacante.

Neste cenário foi implementada uma rede com tráfego somente em IPv6, onde o objetivo foi explorar possíveis falhas do NDP em relação ao ataque *man in the middle*. A Figura 1 a seguir mostra a configuração do cenário, com a representação do pacote malicioso utilizado no experimento na parte inferior da figura.

Figura 1. Cenário do Experimento.

Na Figura 1 estão os seguintes dispositivos e sistemas: um roteador D-Link DIR-615; um *Host A* com Microsoft Windows 10 Student; um *Host B* com Microsoft Windows 7 Professional; e um *Host Atacante* com Debian Jessie GNU/Linux.

3.1. Configuração de rede

O roteador usado no experimento oferece roteamento entre duas redes diferentes: uma rede local, geralmente uma rede restrita a um local físico, como uma casa ou escritório,

e a outra denominada rede de longa distância (WAN). Logo, a rede local é composta pelo *Host A* e o *Host Atacante*. O *switch* na Figura 1 serve apenas para ilustrar que os dispositivos da rede local estão ligados às portas da rede local do Roteador. A rede WAN é composta pelo *Host B*.

Através da mensagem RA, o roteador ilustrado na Figura 1 anuncia sua presença no enlace em intervalos regulares de tempo, informando o prefixo de rede `2001:db8:cafe::/64` para os *hosts* da rede interna. O roteador atua também como *gateway* (rota padrão). Baseado no prefixo de rede informado nas mensagens RA, os *hosts* usam o mecanismo *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) para se endereçarem, definindo os endereços IPv6 que os identificam de forma única dentro da rede (NARTEN; DRAVES; KRISHNAN, 2007).

Com relação à rede WAN, o prefixo de rede é `2001:db8:faca::/64`. Manualmente, foram configurados os endereços `2001:db8:faca::2` e `2001:db8:faca::1` para o roteador e para o *Host B*, respectivamente. Essa rede implementa de maneira mínima uma topologia em que duas redes diferentes se comunicam, simulando uma rede LAN acessando a Internet, por exemplo.

3.2. Serviços e Ferramentas

Foram configurados serviços e ferramentas nos *hosts* que permitissem a ilustração dos experimentos assim como seus resultados. São os seguintes:

- No *Host A*: FileZilla Client 3.24 – Cliente FTP; Firewall nativo do Windows ativo; e Windows Defender ativo (a ativação desses dois últimos é o padrão do sistema operacional).
- No *Host B*: FileZilla Server 0.9.60 - Servidor FTP; e Firewall nativo do Windows ativo, com regra de permissão para o serviço de servidor FTP FileZilla Server.
- No *Host Atacante*: Scapy - Manipulador de pacotes de rede (LALET, 2017); e Wireshark - Analisador de tráfego de rede (COMBS, 2017).

3.3. O ataque *man in the middle* no experimento

A técnica utilizada no experimento pressupõe que o atacante não conhece a rede, ou seja, o atacante desconhece informações tais como a quantidade de *hosts* ativos, que sistemas operacionais esses *hosts* utilizam, e se há roteadores na rede local. O atacante consegue reunir as informações necessárias para realizar o ataque consultando seu próprio sistema operacional, que no caso é o Debian GNU/Linux. As informações são as seguintes:

- Se há um *gateway* na rede e qual seu endereço IPv6 de *link-local*.
- Qual é o endereço físico da interface de rede do atacante.

Com as informações coletadas, o atacante monta um pacote de rede do tipo NA, usando a ferramenta Scapy. O objetivo do atacante com esse pacote é se passar pelo *gateway* da rede, realizando uma atualização de endereço físico nas tabelas *Neighbor Cache* de todos os *hosts* da mesma rede. Com isso, faz com que os *hosts* acreditem que o endereço físico do roteador é o endereço físico da sua interface de rede. O resultado disso é que todos os pacotes com destino à rede WAN (externa), passem pela máquina do atacante.

A seguir está a descrição dos campos mais importantes do pacote malicioso:

- Na camada Ethernet
 - *Destination*: endereço físico 33:33:00:00:00:01, usado quando o endereço IPv6 de destino é *Multicast all-nodes* ff02::1.
 - *Source*: endereço físico da interface de rede do próprio atacante.
- Na camada IPv6
 - *Source*: endereço de *link-local* do *gateway* da rede.
 - *Destination*: endereço multicast all-nodes ff02::1.
- Na camada ICMPv6
 - *Type*: *Neighbor Advertisement*.
 - *Flags*: $R = 1$, que indica que quem está enviando o pacote é um roteador. $S = 0$ que indica que o pacote não é uma resposta a um *Neighbor Solicitation*. $O = 1$ que indica que a informação do pacote é uma atualização de endereço de algum *host* da rede, no caso o *gateway*.
 - *Target Address*: Indica endereço IP associado às informações das *flags*. Nesse caso é o endereço *link-local* do *gateway*.
 - *Target link-layer address*: indica o endereço físico da interface de rede de origem do pacote, no caso a do próprio atacante.

Vale citar que a configuração desse pacote malicioso é bem semelhante a de um pacote do tipo RA. No experimento, esse pacote preparado pelo atacante é reenviado na rede em um intervalo regular de 3 segundos.

Outra configuração importante no sistema do atacante é a ativação do *IP Forwarding* no *Kernel Linux*. O sistema do atacante receberá pacotes os quais ele não é o destino. Portanto, essa configuração permite que o sistema do atacante realize roteamento, ou seja, encaminhe os pacotes para seus destinos originais. Do contrário, o sistema do atacante impediria conexões da rede local à rede WAN.

4. Resultados

Ao enviar o pacote malicioso na rede, o atacante atinge todos os *hosts* ativos na rede pelo fato de destinar o pacote ao endereço *multicast all-nodes* (ff02::1). Logo, no experimento desta pesquisa, o *Host A* era o sistema ativo na rede e seu sistema operacional, Windows 10, aceita a informação do pacote malicioso atualizando sua tabela *Neighbor Cache*. A Figura 2 a seguir ilustra a tabela *Neighbor Cache* do *Host A* antes do pacote malicioso ser enviado na rede.

Observe-se que o endereço fe80::a2ab:1bff:fe31:92e4 está associado ao endereço físico a0:ab:1b:31:92:e4 e que o mesmo é do tipo roteador. Após o envio do pacote malicioso na rede, a *Neighbor Cache* do *Host A* fica conforme ilustrada na Figura 3.

Observa-se que o endereço do roteador da rede passou a ser a segunda entrada na tabela e também está associado ao endereço físico da máquina do atacante, 78:2b:cb:be:2d:9d. Além disso, o endereço de *link-local* do atacante – a primeira entrada na tabela – passa a ser reconhecido como roteador também. O resultado disso é que o *Host A* passa a enviar os pacotes com destino externo para a máquina do atacante.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Interface 11: Ethernet

Endereço na Internet          Endereço Físico  Tipo
-----
fe80::a2ab:1bff:fe31:92e4    a0-ab-1b-31-92-e4  Acessível (Roteador)
ff02::1                      33-33-00-00-00-01  Permanente
ff02::2                      33-33-00-00-00-02  Permanente
ff02::16                     33-33-00-00-00-16  Permanente
ff02::1:2                   33-33-00-01-00-02  Permanente
ff02::1:3                   33-33-00-01-00-03  Permanente
ff02::1:ff00:3              33-33-ff-00-00-03  Permanente
ff02::1:ff31:92e4          33-33-ff-31-92-e4  Permanente
ff02::1:ff40:9ccc          33-33-ff-40-9c-cc  Permanente
ff02::1:ff81:1df8          33-33-ff-81-1d-f8  Permanente
    
```

Figura 2. Tabela Neighbor Cache do Host A antes do ataque.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
ff02::1:ffbe:2d9d          Permanente

Interface 11: Ethernet

Endereço na Internet          Endereço Físico  Tipo
-----
fe80::7a2b:cbff:febe:2d9d    78-2b-cb-be-2d-9d  Acessível (Roteador)
fe80::a2ab:1bff:fe31:92e4    78-2b-cb-be-2d-9d  Inalcançável (Roteador)
ff02::1                      33-33-00-00-00-01  Permanente
ff02::2                      33-33-00-00-00-02  Permanente
ff02::16                     33-33-00-00-00-16  Permanente
ff02::1:2                   33-33-00-01-00-02  Permanente
ff02::1:3                   33-33-00-01-00-03  Permanente
ff02::1:ff00:3              33-33-ff-00-00-03  Permanente
ff02::1:ff31:92e4          33-33-ff-31-92-e4  Permanente
ff02::1:ff40:9ccc          33-33-ff-40-9c-cc  Permanente
ff02::1:ff81:1df8          33-33-ff-81-1d-f8  Permanente
    
```

Figura 3. Tabela Neighbor Cache do Host A depois do ataque.

Para verificar o efeito desse resultado, foi realizada uma conexão FTP entre o *Host A* e o *Host B*, lembrando que o *Host B* pertence a outro segmento de rede. Usando as ferramentas citadas na Seção 3.2, o *Host A* se conecta ao servidor FTP informando o endereço IPv6 global do *Host B* (2001:db8:face::1).

Usando a ferramenta de análise de pacotes de rede na máquina do atacante, foi possível observar que os pacotes de rede da conexão FTP do *Host A* para o *Host B* foram interceptados. Nesse caso, as informações de usuário e a senha foram expostas. A interceptação dos dados pode ser observada na Figura 4 a seguir.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2887	1871.834186000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	84	Request: AUTH TLS
2898	1871.834232000	fe80::7a2b:cbff:febe:2d9d	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	ICMPv6	174	Redirect is at a0:ab:1b:31:92:e4
2889	1871.834237000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	84	[TCP Retransmission] Request: AUTH TLS
2890	1871.835470000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	84	Request: AUTH SSL
2891	1871.835501000	fe80::7a2b:cbff:febe:2d9d	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	ICMPv6	174	Redirect is at a0:ab:1b:31:92:e4
2892	1871.835505000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	84	[TCP Retransmission] Request: AUTH SSL
2893	1871.836753000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	86	Request: USER HostA
2894	1871.836775000	fe80::7a2b:cbff:febe:2d9d	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	ICMPv6	182	Redirect is at a0:ab:1b:31:92:e4
2895	1871.836783000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	86	[TCP Retransmission] Request: USER HostA
2896	1871.838188000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	89	Request: PASS FTPHostA
2897	1871.838215000	fe80::7a2b:cbff:febe:2d9d	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	ICMPv6	182	Redirect is at a0:ab:1b:31:92:e4
2898	1871.838220000	2001:db8:cafe:0:31e1:ecfb:4f40:9ccc	2001:db8:face::1	FTP	89	[TCP Retransmission] Request: PASS FTPHostA

Figura 4. Pacotes de rede interceptados.

Analisando a tabela dos pacotes capturados na Figura 4, observa-se que nos pacotes de número 2893 e 2896 (primeira coluna da tabela), são encontradas as informações de usuário e senha na coluna Info, respectivamente. Essas são as informações de *login* usadas no experimento.

5. Conclusões

Com os resultados dos experimentos foi possível concluir que o mecanismo de descoberta de vizinhos do IPv6 pode ser explorado para realizar um ataque *man in the middle*. O ataque permite que dados com destino a uma rede externa sejam interceptados e posteriormente analisados pelo atacante. Em outras palavras, pacotes de rede que precisam ser roteados são passíveis de serem interceptados por outro *host* da mesma rede interna através desse ataque que explora o protocolo NDP.

Um grande aliado desse ataque é o tipo de endereço *multicast*. Sem ele, a descoberta de *hosts* ativos na rede torna-se inviável, já que uma varredura de endereços em uma rede IPv6 é ineficiente devido a alta quantidade de endereços possíveis.

Portanto, sem o uso do endereço *multicast all-nodes* e sem a interceptação de pacotes que não sejam destinados a rede externa, o ataque deve tornar-se bem mais complicado. Vale observar que a disparada dos pacotes NDP elaborados no experimento pode servir para a descoberta de *hosts* ativos em uma rede IPv6.

Como trabalhos futuros, propomos a possibilidade de realizar o ataque *man in the middle* em rede IPv6 local, onde os dados interceptados têm como destino a mesma rede de origem. Também propomos como trabalhos futuros a aplicação da mesma técnica de ataque utilizada nesta pesquisa em redes de cenário misto IPv4/IPv6, onde há a existência de mecanismos de transição que permitem a coexistência das duas versões do protocolo na rede. Nesta proposta, o objetivo é verificar possíveis influências dos mecanismos de transição no método do ataque.

Referências

- BRITO, S. H. B. *IPv6 - O Novo Protocolo da Internet*. São Paulo-SP: Novatec, 2013. 208 p. ISBN 978-85-7522-374-1.
- COMBS, G. *Wireshark*. 2017. Disponível em: <https://www.wireshark.org>.
- CONTA, A.; DEERING, S.; GUPTA, M. *Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification*. [S.l.], 2006. Disponível em: <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4443.txt>.
- CONTI, M.; DRAGONI, N.; LESYK, V. A Survey of Man In The Middle Attacks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v. 18, n. 3, p. 2027–2051, 2016. ISSN 1553-877X.
- DENIS, M.; ZENA, C.; HAYAJNEH, T. Penetration testing: Concepts, attack methods, and defense strategies. In: *2016 IEEE Long Island Systems, Applications and Technology Conference (LISAT)*. Farmingdale, NY, USA: IEEE, 2016. p. 1–6. ISBN 978-1-4673-8490-2.
- FLORENTINO, A. A. *IPv6 na prática*. 1. ed. Rio de Janeiro-RJ: Alta Books, 2014. 168 p. ISBN 978-85-61024-30-3.

- GUGELMIN, F. *Site oficial das Olimpíadas suportou 223 milhões de ataques*. 2016. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/seguranca/110886-site-oficial-olimpiadas-suportou-223-milhoes-ataques.htm>.
- HINDEN, R. M.; DEERING, S. E. *IP Version 6 Addressing Architecture*. [S.l.], 1998. Disponível em: <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2373.txt>.
- IPv6.br. *Endereçamento IPv6*. 2012. Disponível em: <http://ipv6.br/post/enderecamento>.
- LALET, P. *Scapy: the python-based interactive packet manipulation program & library*. 2017. Disponível em: <https://github.com/secdev/scapy>.
- MOREIRAS, A. M. et al. *Laboratório de IPv6: aprenda na prática usando um emulador de redes*. São Paulo-SP: Novatec, 2015. 416 p. ISBN 978-85-7522-418-2.
- MORIMOTO, C. E. *Redes: guia prático*. 2. ed. Porto Alegre: GHD Press e Sul Editores, 2008. 560 p. ISBN 978-85-99593-09-7.
- MOTA FILHO, J. E. *Análise de tráfego em redes TCP/IP: utilize tcpdump na análise de tráfegos em qualquer sistema operacional*. São Paulo: Novatec, 2013. 416 p.
- NARTEN, T.; DRAVES, R.; KRISHNAN, S. *Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6*. [S.l.], 2007. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc4941>.
- NARTEN, T. et al. *Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)*. [S.l.], 2007. Disponível em: <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4861.txt>.
- ULBRICH, H. C.; VALLE, J. D. *Universidade Hacker*. São Paulo: Digerati Books, 2007. 352 p. ISBN 8578730968.